

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 100 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использование инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi.....	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi.....	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni.....	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili.....	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan.....	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish.....	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili.....	73
Sharipova Guzal Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан.....	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	

RAQAMLI MADANIYAT VA UNING SOTSIALIZATSIYA JARAYONIGA TA'SIRI

Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna
 Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti professori

Annotatsiya: Ilmiy maqolada shaxsning internet makonidagi xatti-harakati va Internetning dolzarbligini tushuntirishga harakat qilingan. Internet tarmoqlari nafaqat axborot manbai va yangilik resursi, balki o'ziga xos tili, madaniyati, qadriyat-lari hamda foydalanuvchi xatti-harakatlari namunalarini mavjud bo'lgan alohida raqamli muhit ko'rinishidagi kuchli vosita sifatida qaraladi.

Kalit so'zlar: Internet tarmoqlari, raqamli hamjamiyat, raqamli madaniyat, raqamli ijtimoiylashuv, xulq-atvor shakllari, shaxsiy rivojlanish.

Abstract: The scientific article attempts to explain an individual's behavior in the Internet space and the relevance of the Internet. Internet networks are considered not only as a source of information and a news resource but also as a powerful tool in the form of a separate digital environment with its own language, culture, values, and user behavior patterns.

Key words: Internet networks, digital community, digital culture, digital socialization, behavior patterns, personality development.

Аннотация: В научной статье предпринята попытка объяснить поведение личности в интернет-пространстве и актуальность сети Интернет. Интернет-сети рассматриваются не только как источник информации и новостной ресурс, но и как мощный инструмент в виде обособленной цифровой среды с собственным языком, культурой, ценностями и моделями поведения пользователей.

Ключевые слова: интернет-сети, цифровое сообщество, цифровая культура, цифровая социализация, модели поведения, развитие личности.

KIRISH

Jamiyatning raqamlashtirilishi, internet texnologiyalarining keng miqyosda rivojlanishi hamda internet tarmoqlarining keng tarqalishi odamlarning kundalik hayotiga barqaror va mustahkam kirib borgan jarayonlardir. Zamonaviy raqamli texnologiyalarning yosh avlodga ta'siri bilan bog'liq masalalar turli fan sohalari tadqiqotchilari – psixologlar, pedagoglar, sotsiologlar, madaniyatshunoslar va boshqalarning diqqat markazida.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Dastlab internet tarmoqlariga faqat statsionar kompyuterlar orqali kirish mumkin bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda internetdan mobil qurilmalar yordamida dunyoning istalgan nuqtasidan foydalanish mumkin. Shu munosabat bilan kiberijtimoiylashuv va virtual kompyuter ijtimoiylashuvi haqida so'z yuritiladi. So'nggi 10 yildagi dinamika shuni ko'rsatadiki, bugungi kunda O'zbekiston fuqarolarining 75 foizdan ortig'i internetdan kuniga o'rtacha uch soat foydalanmoqda. Bu esa internet ommaborligining barqaror o'sib borayotganini yaqqol tasdiqlaydi.

Hozirgi kunda "raqamli madaniyat" iborasi zamonaviy leksikaga mustahkam singib ketdi. Faylasuf R. Gir tomonidan taklif qilingan ushbu ibora bir nechta ma'noga ega. Raqamli madaniyat jamiyatni ma'lum bir davrda va undagi ijtimoiy munosabatlar rivojlanishining muayyan bosqichida birlashtiruvchi qadriyatlar tizimi bo'lib, u madaniyatning umumiy g'oyasiga mos keladi. Shubhasiz, raqamli iqtisodiyot va raqamli jamiyat konsepsiyalari raqamli madaniyatning o'ziga xos xususiyatlarini belgilaydi.

G'arb adabiyotida raqamli madaniyatning xususiyatlarini aniqlash tendensiyasi kamida 1990-yillarning oxiridan boshlab kuzatiladi (Levinson, 1999). 2000-yillarda esa bu yo'nalish bo'yicha tadqiqot sohasi kengaydi (Gere, 2002; Harris, Taylor, 2005; Kressel, 2007; Digital Culture, 2008). "Texnologiya sifatida tajriba" asarida Djon Makkarti va Piter Rayt foydalanuvchi tajribasi tushunchasi haqida shunday fikr bildiradilar: insonning

texnologiya bilan o'zaro ta'siri nafaqat hissiy va intellektual jihatlarni o'z ichiga olishi, balki bu tajriba hayotning ajralmas qismiga aylanishi kerak.

Masalan, Microsoft tomonidan nashr etilgan "Raqamli madaniyat: Sizning raqobatbardosh ustunligingiz" asarida raqamli madaniyat quyidagicha ta'riflanadi: "Raqamli madaniyat – bu umumiy, asosiy va chuqur ildiz otgan taxminlar, qadriyatlar, e'tiqodlar va me'yorlar tizimi bo'lib, ular tashkilotning texnologiyadan foydalanishini qanday rag'batlantirish va qo'llab-quvvatlashni tavsiflaydi" (Digital Culture, 2017, 24-bet).

Raqamli madaniyat sharoitida shaxsni shakllantirish va ijtimoiylashuv jarayonlari murakkab va noaniqdir. Yoshlarning raqamli madaniyatga kirish jarayonida bir nechta yo'nalishlarni ajratish mumkin. Ularning har biri mutaxassislar tomonidan o'rganilayotgan va muhokama qilinayotgan ko'plab masalalarni o'z ichiga oladi. Birinchidan, kibermakondagi ijtimoiylashuv raqamli vositalarni o'zlashtirish hamda ijtimoiy o'zaro ta'sir uchun raqamli resurslardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Shunday qilib, internet muhiti kommunikativ soha sifatida o'z funksiyasini bajarmoqda.

Bundan tashqari, "raqamli madaniyat" tushunchasi raqamli savodxonlik va malakaning ma'lum bir darajasini ham aks ettiradi. Ilgari inson uchun katta hajmdagi ma'lumotlar bazalari bilan samarali ishlash, axborot texnologiyalaridan foydalangan holda kerakli ma'lumotlarni izlash, tanlash va qayta ishlash qobiliyati zarur bo'lmagan bo'lsa, bugungi kunda bu jarayon jamiyat hayotiga tobora mustahkam integratsiyalashib bormoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Shuni tan olish kerakki, raqamlashtirish jarayoni turli yoshdagi odamlarga taalluqli, chunki ma'lum raqamli texnologiyalardan foydalanmasdan nafaqat professional faoliyatni, balki kundalik hayotni ham tasavvur qilish qiyin.

Biroq, ushbu tadqiqotlar doirasida yosh avlodga bo'lgan alohida qiziqish bir nechta muhim fikrlarni belgilaydi. Birinchidan, raqamli gadgetlar yosh avlodning tug'ilgan kunidan boshlab kundalik hayotining ajralmas qismiga aylangan. Boshqa yosh guruhlari orasida internet foydalanuvchilari soni barqaror o'sib borayotgan bo'lsa-da, yoshlar auditoriyasining qamrovi eng katta bo'lib qolmoqda. Ikkinchidan, keyingi ijtimoiy va madaniy rivojlanish yoshlarda qanday qadriyatlar, xatti-harakatlar va ko'nikmalar shakllanganiga bog'liq bo'ladi.

Zamonaviy odamning faoliyatini raqamli texnologiyalardan foydalanmasdan va ulardan foydalanish ko'nikmalariga ega bo'lmasdan tasavvur qilib bo'lmaydi. Raqamli texnologiyalar nafaqat amaliy muammolarni hal qilish vositasiga aylanmoqda, balki zamonaviy insonning hayotini sezilarli darajada o'zgartirib, turmush tarzini belgilamoqda.

Shu sababli, raqamli ommaviy axborot vositalarining rivojlanishi shaxsni ijtimoiylashtirishning zaruriy qismiga aylanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ushbu jihat va respondentlarning yosh bo'yicha taqsimlanishini aniqlash imkoniyatini hisobga olgan holda, Internetdan foydalanish statistikasining umumiy manzarasini yaxshiroq tushunish uchun so'rovlar o'tkazilgan. So'nggi 2 yil – 2019 va 2020-yillardagi dinamikani tahlil qilish tavsiya etiladi. 2019-yil boshida 500 respondent o'rtasida o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, 320 respondent (64,2%) har kuni Internetdan foydalanadi, 73 respondent (14,6%) haftada bir necha marta Internetdan foydalanadi, 105 respondent (21%) Internetdan vaqti-vaqti bilan foydalanadi, faqat bittasi (0,2%) javob berishga qiynaldi. 2020-yil boshida o'tkazilgan shunga o'xshash so'rov natijalariga ko'ra, 339 respondent (67,8%) har kuni Internetdan foydalanadi, 75 respondent (15%) haftada bir necha marta Internetdan foydalanadi, 83 respondent (16,6%) Internetdan vaqti-vaqti bilan foydalanadi, uch nafari (0,6%) javob berishga qiynaldi. Respondentlarning Internetdan umuman foydalanmasligini bildiruvchi salbiy javoblar deyarli uchramagan (2019-yilda 0,2%, 2020-yilda 0,6%). Taqdim etilgan dinamikadan ko'rinib turibdiki, Internetning dolzarbligi yil sayin ortib bormoqda. Avvaliga Internet axborot manbai va yangiliklar resursi sifatida qabul qilingan bo'lsa, bugungi kunda u real hayotni almashtira oladigan kuchli vositaga aylangan. Tarixan, Internet yoki raqamli muhit dastlab foydalanuvchilarga qo'shimcha ma'lumot berish maqsadida yaratilgan. Shu sababli, shaxsning raqamli muhitning bir qismiga aylanish istagi faqat ma'lumotga bo'lgan ehtiyoj yoki o'rganish zarurati bilan bog'liq bo'lishi mumkin degan fikr ilgari surilgan. Dastlab Internet tarmoqlari jamiyatni ijtimoiylashtirish maqsadini ko'zlamagan. Shu bois adolatli savol tug'iladi: nega hozirda Internet nafaqat ma'lumot manbai, balki o'z tili, madaniyati, qadriyatlari, foydalanuvchilarning xatti-harakatlari va boshqa atributlariga ega bo'lgan, izolyatsiyalangan raqamli muhit sifatida qaralmoqda? Ijtimoiy tarmoqlar Internetdagi kommunikativ o'zaro ta'sirning eng yorqin namunasidir. Tadqiqotchilarning fikricha, ijtimoiy tarmoqlar muloqot va o'zini namoyon qilish kabi asosiy ehtiyojlarni qondirishga yordam beradi. Shu nuqtai nazardan, ijtimoiylashuv jarayoni shaxsning rivojlanishi va jamiyatda shakllanishi jarayoni bo'lib, madaniy jihatlar, umume'tirof etilgan xulq-atvor modellari, qabul qilingan me'yorlar va stereotiplarni o'z ichiga oladi. Onlayn muhit va real dunyodagi muloqot o'rtasidagi munosabatlar murakkab masala. Bir tomondan, Internetdan foydalanish

odamlarni bir-biridan ajratib qo'yishi, empatiya va boshqa odamlarning his-tuyg'ularini tan olish qobiliyatining pasayishiga, yolg'izlik hissining kuchayishiga olib kelishi mumkin [Bogacheva, Sivak, 2019, 33]. Ijtimoiy tarmoqlar yoshlarning psixologik farovonligiga ta'sir qilishi, psixologik tashvish va xavotirni kuchaytirishi, depressiyani qo'zg'atishi mumkin [Tvenge, 2019, 108–117]. Boshqa tomondan, ijtimoiy tarmoqlar yosh shaxsni rivojlantirish uchun muhim maydon ekani ta'kidlanadi. Yoshlar do'stlari va tengdoshlari bilan munosabatlarni o'rnatish uchun ijtimoiy tarmoqlardan foydalanadilar [Ahn, 2011, 1438]. Ijtimoiy tarmoqlar real ijtimoiy hayotda ilgari o'rnatilgan ijtimoiy aloqalarni mustahkamlashga yordam beradi. Yoshlar ma'lum bir ijtimoiy tarmoqqa yoki jamoaga qo'shilib, chunki ularning do'stlari allaqachon u yerda ro'yxatdan o'tgan va ularni taklif qilishgan. Shu sababli, haqiqatdan ham, "virtual dunyo real dunyodagi ijtimoiy hayotni to'ldiradi va kengaytiradi" [Palfri, Gasser, 2011, 35]. Social Blade tahliliy markazi ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda YouTube platformasida 7 yoshgacha bo'lgan auditoriya uchun mo'ljallangan 130 mingga yaqin bolalar kanali mavjud bo'lib, ularning obunachilari soni 6 milliard kishini tashkil etadi, umumiy ko'rishlar esa 2,5 trilliondan oshgan. Aytish joizki, YouTube bolalar uchun videokontent joylashtiruvchi yagona platforma emas. YouTube siyosati esa kontent joylashtirish va faqat haqiqiy ko'rishlar orqali tijoratlashtirishga asoslangan. Zamonaviy adabiyotlarda "Internet ijtimoiylashuvi" tushunchasi tobora ko'proq uchramoqda. Bu tushuncha shaxsning raqamli makon bilan o'zaro ta'siri orqali rivojlanishini anglatadi. Raqamli muhit tanish jamiyatga o'xshab til, madaniyat, me'yorlar, xatti-harakatlar va stereotiplarga ega. Internet makonidagi ijtimoiy o'zaro ta'sir bevosita virtual muhitda faoliyat yuritish bilan bog'liq bo'lib, yoshlar ijtimoiy tarmoqlarda, forumlarda va boshqa virtual platformalarda faol ishtirok etishadi. Ular fotosuratlar joylashtiradi, sharhlar qoldiradi, layklar bosadi va shu orqali o'zlarining raqamli identifikatorini shakllantiradi. Shu nuqtai nazardan, raqamli muhit va unda shaxsning ishtiroki bugungi kunda hayotning ajralmas qismiga aylangan. Har bir inson o'z rivojlanishi jarayonida uning ishtirokchisi yoki iste'molchisiga aylanadi. Ijtimoiy tarmoqlarda profil ochiqligi va shaxsiy ma'lumotlarning mavjudligi tufayli kibermakonda xavfsizlik muammosi mavjud. Shu sababli, raqamli muhitda ijtimoiylashuv jarayoni xavfsiz xatti-harakatlar ko'nikmalarini rivojlantirish, salbiy bosimga qarshi turish qobiliyati va Internetdagi o'z harakatlari uchun javobgarlikni tushunishni ham o'z ichiga oladi. Shunday qilib, raqamli ijtimoiylashuv raqamli kompetensiyani shakllantirish bilan uzviy bog'liq. Talabalarning raqamli kompetensiyasi esa bevosita atrofda kattalar – ota-onalar va pedagoglarning raqamli bilimdonligiga bog'liq. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalar, avvalo, vosita bo'lib, ularning ta'lim jarayoniga ta'siri ulardan foydalanish strategiyasiga bog'liq. Internet rivojlanishining dastlabki bosqichlarida web-resurslar yaratuvchilarning imkoniyatlari cheklangan edi. Internet makonini kengaytirish va yangi ma'lumotlar bilan to'ldirish faqat bilim almashish ehtiyoji bilan bog'liq edi. Bugungi kunda esa bu jarayon biznesga aylanib, foydalanuvchilar sonining barqaror o'sishiga xizmat qilmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Shunday qilib, bizning ko'z o'ngimizda an'anaviy madaniyatni raqamli muhitga singdirishning ulkan jarayoni sodir bo'lmoqda. Bu jarayonda odatiy madaniyat o'zining ba'zi xususiyatlarini qaytarib bo'lmaydigan darajada yo'qotib, o'z navbatida, yangilarini shakllantirmoqda. Biroq bu yangi sifatga ega bo'lishning chiziqli jarayoni emas, balki rivojlanishdagi tub sakrash bo'lib, unda yuqori darajada rivojlangan axborot texnologiyalari qo'llaniladi. Natijada mustaqil fikrlaydigan, raqamli sohada kuchli ko'nikmalarga ega bo'lgan va o'ziga e'tibor qaratadigan, axborotni qabul qilishning raqamli formati bo'yicha shakllangan shaxs yuzaga keladi. Bir vaqtning o'zida bir nechta asosiy xulosalar chiqarish mumkin. Birinchidan, bugungi kunda internet majburiy mahsulot emas va barcha tarmoq foydalanuvchilari unga tashrif buyurish uchun ma'lum bir stimulgacha ega. Ikkinchidan, stimullar vaqt o'tishi bilan yo'qolishi mumkin, ammo ular foydalanuvchilarda muayyan individual xatti-harakat modellarini shakllantiradi. Shuning uchun stimullar bo'lmas ham, xatti-harakatlar modeli ongsiz ravishda mustahkamlanishi mumkin. Bunday holatda smartfonlar yaxshi misol bo'la oladi, chunki ular internet bilan birgalikda nisbatan yaqinda tarixiy sharoitda paydo bo'lgan bo'lsa ham, bugungi kunda ko'pchilik uchun barqaror odatga aylangan. Shunday qilib, nafaqat raqamli qurilmalar va ular bilan ishlash texnologiyalari, balki ulardan foydalanish natijasida rivojlanayotgan ijtimoiy amaliyot va munosabatlar tizimi ham raqamli madaniyat tarkibiga kiradi. Bu esa zamonaviy jahon madaniyatining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Shu sababli, yosh avlodni ijtimoiylashtirish jarayoni raqamli madaniyatga kirish sifatida kibერიjtimoiylashuvni ham o'z ichiga oladi. Raqamli resurslarni rivojlantirish va ulardan foydalanish kibერიjtimoiylashuvning asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida ajratib ko'rsatish mumkin: kibermakonda ijtimoiy o'zaro ta'sir, aloqa va o'zini namoyon qilish muammolarini hal qilish; o'quv jarayonida kerakli ma'lumotlarni topish; dam olish faoliyati va sevimli mashg'ulotlarni shakllantirish. Internet, aloqa vositalari va ma'lumotlarni taqdim etish texnologiyalari shaxsiy imtiyozlar, qiziqishlar hamda qadriyat yo'nalishlarini shakllantirishning asosiy usullaridan biriga aylanmoqda. Shu sababli internet va ijtimoiy tarmoqlar oila va maktab kabi ijtimoiylashuv agentlari sifatida qaralishi lozim. Shunday ekan, pedagoglar oldida turgan dolzarb vazifalardan biri an'anaviy usullar bilan birga zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalangan holda o'quvchilarga o'z imkoniyatlarini anglash va o'zini namoyon qilishga yordam berishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Concept of the National Strategy “Digital Uzbekistan – 2030”, Chapter 1. General Provisions.
2. Абдрахманова Г. И., Баскакова О. Е., Вишнеvский К. О., Гохберг Л. М. и др. Тенденции развития интернета в России и зарубежных странах: аналитический доклад. – М.: НИУ ВШЕ, 2020. – 144 с.
3. Перезовова О. В. Использование социальных сетей как фактора формирования цифровой культуры общества // Вестник ЮУрГУ. Серия “Социально-гуманитарные науки”. – 2021. – Т. 21, № 2. – С. 111–117. DOI: 10.14529/сш2102015.
4. Спесивцева О. Интернет как агент социализации ребенка в современных реалиях. – 2015. URL: <https://thewall-magazine.ru/internet-as-an-agent-of-socialization-of-the-child-in-todays-realities/> (дата обращения: 20.05.2020).
5. Makos, Jim. Sharing different photos on Instagram, Flickr, and social media. URL: <https://jimmakos.com/2016/10/sharing-photos-on-instagram-flickr-and-social-media/> (date of access: 18.05.2020).
6. Bozkurt, A., Tu, C. H. (2016). Digital identity formation: Socially being real and present on digital networks // Educational Media International. – 2016. – Vol. 53, No. 3. – Pp. 153–167. DOI: 10.1080/09523987.2016.1236885.
7. Digital skills for the UK economy // UK Government. – Retrieved from: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/492889/DCMSDigitalSkillsReportJan2016.pdf. – Date of access: 06.11.2020, p. 22.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.